

GEOGRAFAZEOLGIK BIRLIKLARNING SHAKLLANISHIDA SEMANTIK DERIVATSIYA: METAFORIZATSIYA JARAYONINING NAZARIY ASOSLARI

Askarova Yorqinoy Mo'minjonovna
ADPI O'zbek tili va adabiyoti kafedrası
Stajyor-o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20248607>

Annotatsiya. Ushbu maqolada geografazeologik birliklarning shakllanishida semantik derivatsiya jarayoni, xususan, metaforizatsiyaning nazariy asoslari tahlil qilinadi. Geografik tushunchalarning fizik, fazoviy va dinamik belgilar asosida yuzaga kelgan frazeologik birliklarning semantik xususiyatlari tahlil qilinib, ularning til va madaniyat uyg'unligidagi o'rni asoslab beriladi. Natijada semantik derivatsiya frazeologik birliklarning shakllanishida muhim omil ekanligi isbotlanadi.

Kalit so'zlar: Frazeologik birlik, yaxlit ma'no, metoforik ko'chim, fizik, fazoviy va, dinamik xususiyat, emotsional-ekspressiv bo'yoq.

Аннотация. В данной статье анализируется процесс семантической деривации в формировании географо-фразеологических единиц, в частности теоретические основы метафоризации. Рассматриваются семантические особенности фразеологических единиц, возникших на основе физических, пространственных и динамических признаков географических понятий, а также обосновывается их роль в гармонии языка и культуры. В результате доказывается, что семантическая деривация является важным фактором формирования фразеологических единиц.

Ключевые слова: фразеологическая единица, целостное значение, метафорический перенос, физические, пространственные и динамические признаки, эмоционально-экспрессивная окраска.

Abstract. This article analyzes the process of semantic derivation in the formation of geographical phraseological units, in particular the theoretical foundations of metaphorization. The semantic features of phraseological units formed on the basis of physical, spatial, and dynamic characteristics of geographical concepts are examined, and their role in the harmony of language and culture is substantiated. As a result, it is proven that semantic derivation is an important factor in the formation of phraseological units.

Keywords: phraseological unit, holistic meaning, metaphorical transfer, physical, spatial and dynamic features, emotional-expressive coloring.

Jahon tilshunosligida frazemalar masalasi o'tgan asrning ikkinchi yarmidan boshlab yirik tadqiqotlar obyektiga aylandi. XXI asrga kelib esa frazeologiyani lingvomadaniyatshunoslik doirasida tadqiq etish, xususan, ularning struktur-semantik tuzilishida namoyon bo'ladigan milliy-madaniy farqlarni ochib berish esa ko'plab izlanuvchilarni qiziqtirib kelmoqda.

Frazeologizmlar nutqqa tayyor holda olib kiritiladigan, semantik jihatidan so'zga muqobil, struktura va ma'no jihatidan birikma yoki gapga teng, komponentlaridan birining yoki umumiy birikmaning ko'chma ma'nosi asosiga qurilgan turg'un birikmalardir [1:27]. FB nomi ostida tadqiq qilinadigan birliklar haqida ham olimlarning qarashlari turlicha bo'lib, bir guruh tadqiqotchilar faqat semantik nuqtayi nazardan o'zgargan, so'z kabi yaxlit ma'no xususiyatiga ega bo'lgan turg'un so'z birikmalarini, boshqa guruh olimlari esa semantik nuqtayi nazardan o'zgarishga erishgan, so'z kabi yaxlit ma'noga ega hamda struktur jihatdan gapga teng bo'lgan turg'un so'z birikmalarini kiritadilar [2: 38]. Mazkur yondashuvlar frazeologik birliklar shakllanish jarayonidagi nozik farqlari bo'yicha alohida izohlash zaruratini yuzaga keltiradi. Frazeologik birliklarda semantik derivatsiya esa tilda mavjud bo'lgan erkin so'z birikmalari yoki

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

ularning tarkibiy qismlarining ko'chma ma'no asosida yangi, turg'un va yaxlit ma'no kasb etish jarayonidir [3:82].

Semantik derevatsiya tilning ichki qonun-qoidalari bilan uzviy bog'liq [4:645]. Ushbu o'rinda ibora tarkibidagi so'zlar o'zining dastlabki, bevosita leksik ma'nosidan uzoqlashib, obrazli va umumlashgan mazmunga ega bo'lishi haqida to'xtalamiz. Frazeologiyada semantik derivatsiya alohida ahamiyat kasb etadi, chunki aynan shu jarayon orqali erkin birikmalar barqaror frazeologik birliklarga aylanadi. Natijada yangi semantik tizim shakllanib, tilning ifoda imkoniyatlari yanada boyiydi va kengayadi. Frazeologizmlar faqatgina lisoniy hodisa bo'lib qolmay, balki ijtimoiy-tarixiy davr mahsuli sifatida ham qaraladi. Chunki ularning paydo bo'lishi, shakllanishi va ifodalanishi uzoq tarixiy jarayonlar bilan chambarchas bog'liq. Har bir frazeologizm muayyan davrning dunyoqarashi, turmush tarzi, urf-odatlar va madaniy qadriyatlarini o'zida aks ettiradi. Shu bois ular tilning nafaqat kommunikativ, balki madaniy-kognitiv qatlamini ham namoyon etadi.

Geografraxeologik birliklarda semantik derivatsiya real geografik tushunchalarning insonning ichki dunyosi va mental qadriyatlariga ko'chishi bilan tavsiflanadi. Bunday birliklarda dastlab aniq hudud, joy yoki tabiat bilan bog'liq bo'lgan ma'no asta-sekin abstrakt, ko'chma ma'noga ega bo'lib boradi. Natijada ular inson ruhiyati, xulq-atvori, ijtimoiy munosabatlarini ifodalash vositasiga aylanadi. Frazemalarning lingvomadaniy tabiatini chuqur o'rgangan rossiyalik taniqli tilshunos V.N.Teliya frazemalardagi milliy madaniy informatsiyaning qay chog'li ahamiyatli ekanligiga alohida e'tibor qaratadi [5: 284]. Shu asosdan kelib chiqib biz ham tarkibida geografik birliklar ishtirok etgan frazemalarda kuzatiladigan semantik derivatsiya jarayonini tabiiy obyektlarga xos fizik, fazoviy va dinamik xususiyatlarga bog'liq holda kuzatdik. Aniqlangan natijalar shuni ko'rsatdiki, bu kabi frazeologik birliklar insonning psixologik, axloqiy hamda ijtimoiy sifatlariga tizimli ravishda metaforik ko'chiriladi. Jumladan, fizik belgilar asosida yuzaga kelgan *“toshyurak”*, *“toshbag'ir”* (rahmsiz, hissiz inson), *“tog'ni talqon qiladi”*, *“joni temirdan”* kabi birliklarda qattqlik va mustahkamlik inson xarakteriga transfer qilinadi. Natijada mustahkam, sinmas xarakter prototipi yaratiladi. *“Tog'ni shamol yiqitmas – irodani sinov yiqitar”* maqolida esa tog' obrazi irodani barqarorligi ramzi sifatida tasvirlaydi.

Fazoviy belgilar asosidagi ko'chishda *“ko'ngli keng”* *“fe'li keng”*, *“yuragi tor”*, *“bag'ri osmon”* kabi birliklar orqali kenglik va cheksizlik insonning ruhiy holati va sabr-toqati bilan bog'lanadi. *“Ko'ngli kengning – yo'li keng”* iborasida esa fazoviy kenglik ijtimoiy va ruhiy imkoniyatlar kenglik sifatida talqin etiladi.

Dinamik xususiyatlarning ko'chishida *“shamoldek beqaror”*, *“to'lqindek o'zgaruvchan”* kabi ifodalar orqali tabiatdagi harakat va o'zgaruvchanlik inson xulq-atvoriga ko'chiriladi

“Shamol qayerdan essa, shunga qarab og'adi” iborasida esa shamol obrazi beqarorlik va irodasizlikni ifodalovchi metaforaga aylanadi.

Xulosa sifatida shuni aytishimiz mumkinki, mazkur semantik jarayonning muhim tarkibiy qismi bo'lgan aksiologik ko'chish alohida ahamiyat kasb etadi, chunki aynan baholovchi xususiyatga ega geografik obrazlar frazeologik birliklarning emotsional-ekspressiv rangini belgilaydi hamda ular orqali milliy mentalitet va qadriyatlar tizimi o'z aksini topadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Mamatov A.E. O'zbek tili frazeologiyasi. – Toshkent: Navro'z nashriyoti 2019. – B. 224.
2. Чернышева И.И. Актуальные проблемы фразеологии. // Вопр. языкознания. – Москва, 1977. – № 5. 200 с.
3. Xayrullayev X. Tilshunoslik nazariyasi. Darslik. – Samarqand: “Samarqand davlat chet tillar instituti” nashriyoti, 2022. – B. 82.
4. Тодосиенко З.В. Семантическая деривация как важнейший механизм содержательной динамики языка (на материале русского и английского языков). ГОУ ВПО «Башкирский государственный университет», Уфа, FUNDAMENTAL RESEARCH № 5, 2014. 645 с.
5. Телия В.Н. Русская фразеология. Семантический прагматический и лингвокультурологический аспекты. – М.: Языки русской культуры, 1996. – 284 с.
6. Usmanov, F. F. (2024). Experience of determining national values and building their hierarchy in linguocultural studies. *Journal of Advanced Linguistic Studies*, 11(1), 390–407.